

QUANDO O MODERNO É (UM) BARATO: EDIFÍCIO ARMÊNIA, PRAÇA JÚLIO, PORTO ALEGRE

MARTA PEIXOTO, HELENA KARPOUZAS

Marta Peixoto

Arquiteto (UFRGS)
Mestre em Arquitetura, (UFRGS)
Doutoranda em Arquitetura, (PROPAR-UFRGS)
Professora, FAUFRGS, FAU-UniRitter).

Helena Karpouzas

Arquiteto (UFRGS)
Mestre em Arquitetura, (UFRGS)
Professora, FAU-UniRitter

O edifício Armênia foi projetado em 1955, pelo arquiteto Ari Canarim. O terreno está localizado no início da rua Mostardeiro, ao lado de uma praça, a Júlio de Castilhos. A área é o ponto de encontro de algumas das principais ruas da cidade, em uma zona alta e valorizada da cidade Porto Alegre. Quando do término da obra, em 1962, o edifício foi ocupado, principalmente, por proprietários de grandes fazendas do interior do Rio Grande do Sul, que tinham a praça Júlio de Castilhos como ponto preferencial para a instalação de suas moradias, na capital.

Na época da construção do edifício, o entorno era constituído por uma maioria de casas baixas, com comércio no térreo, casarões de famílias conhecidas e alguns poucos edifícios modernos à volta, como o Esplanada (1952) projetado por Román Fresnedo Siri, o Linck (1952) de Emil Bered, e o Hospital Fêmina (1955) de Irineu Breitman. De fato, poucos eram os edifícios modernos em Porto Alegre (fig. 1).

Figura 1. Perspectiva publicada na revista Espaço-Arquitetura, n.º1.

O terreno, de 12m x 28m, é de esquina, com a frente maior voltada para o sul, na rua Mostardeiro, e outra para oeste, onde está a praça. Construído nos alinhamentos, o edifício mantém um pequeno afastamento de seu vizinho da Mostardeiro, e libera uma parte de terreno no interior do quarteirão, para onde voltam-se os serviços, predominantemente. A frente dos apartamentos, por consequência, é oeste e sul, e há uma linha de dormitórios abertos para o leste, aproveitando o afastamento lateral (fig.2).

Figura 2. Foto atual da fachada da rua Mostardeiro.

O edifício adota boa parte do ideário moderno, mas não há pilotis no térreo e a ocupação do quarteirão é periférica, tradicional. Acima do sub-solo de estacionamento, há duas lojas no térreo e entre elas, próxima da esquina, está a entrada, pela rua Mostardeiro (fig.3). Acima do térreo há 14 pavimentos tipo e um terraço com uma vista magnífica de 360° da cidade, onde uma pérgola sombreia, parcialmente, a área dedicada aos moradores, mas que se relaciona apenas com o apartamento do zelador. O edifício tem dois apartamentos diferentes por andar, ambos com 130m², distribuídos entre sala de estar, sala de jantar, três dormitórios, um banheiro social e dependências de serviço. A estrutura do edifício é de concreto armado, com vãos mais do que razoáveis, para o uso residencial.

Figura 3. Planta baixa térreo, publicada na revista Espaço-Arquitetura, n.º1.

A estrutura é independente, de concreto armado. As paredes internas são apenas divisórias.¹ Apesar disto, a divisão interna é bem convencional e a planta seria livre, de fato, se não fossem as vigas. Em função do tamanho dos vãos, as vigas são altas e marcantes, determinando uma notável compartimentação espacial, independente da existência das paredes, mas permitem um possível remanejamento de *layout*.

A estrutura tem uma malha retangular, relativamente uniforme, com vãos de aproximadamente 4m x 6m. As vigas da fachada sul são invertidas e aparecem externamente, sendo utilizadas como recurso compositivo.

Nos apartamentos de esquina, as áreas servidas formam um “L”, ocupando a borda, viradas para o exterior. Os dormitórios são voltados para oeste e a sala para o sul. Os dormitórios são protegidos por uma varanda de transição, sombreada com *brises* verticais de alumínio, em um dos dormitórios, ou venezianas de guilhotina, nos outros dois. A sala é resolvida com generosos panos de vidro, sem nenhuma proteção, que partem desde a laje do forro até um peitoril baixo, que corresponde à altura da viga invertida, junto às lajes de piso.

Nos outros apartamentos, mais retangulares, a sala é contígua à do vizinho e também é toda envidraçada para o sul. Como a orientação do apartamento não é das melhores, apenas o primeiro dormitório, que está ao lado da sala, segue na mesma fachada. E usa a mesma esquadria das salas, sem nenhum recurso de escurecimento. As salas dos dois apartamentos, mais este dormitório, formam um único plano um pouco mais avançado do restante da fachada².

¹ Em função disto, desde a construção foram feitas algumas alterações na configuração de alguns apartamentos, que fogem da planta tipo.

² Na versão de planta publicada na revista havia um recuo nas salas dos dois apartamentos, que não corresponde ao que foi construído.

O segundo quarto volta-se para o leste, com uma janela aberta em uma parede tradicional de alvenaria. Neste caso, a proteção solar é feita por um sistema interessante, de lâminas móveis de pvc, emolduradas por uma caixilharia de correr de alumínio. Mesmo à tarde, quando a fachada leste é mais escura, é possível obter bastante claridade, mantendo as lâminas na horizontal. O terceiro dormitório fica na fachada norte e é a única peça, voltada para o interior do quarteirão, que não é de serviço. A vasta janela deste dormitório é protegida por uma persiana de madeira convencional (fig.4).

Figura 4. Planta baixa pavimento tipo, publicada na revista Espaço-Arquitetura, n.º1.

Desde a rua Mostardeiro, o que se vê é uma fachada uniforme, com duas faixas cegas nos topos, que correspondem às laterais dos dormitórios, leste e oeste. O revestimento destes trechos opacos é de pastilhas rosa claro, bem ao gosto da época. Elas emolduram o grande plano envidraçado e as vigas aparentes, revestidas com uma pastilha mais escura, de tom avermelhado, e que ultrapassam o plano envidraçado nas duas laterais, acentuando a horizontalidade da composição (fig.5).

Figura 5. Foto atual da fachada sul.

Desde a praça, a fachada está organizada em duas partes. Uma coluna, mais afastada da esquina, de painéis de *brises* móveis verticais, e os painéis com as venezianas de madeira pintada de rosa claro, que cobrem todo o resto. Os painéis com as venezianas são partidos em quatro partes; as barras superior e inferior são fixas, e o trecho central se abre, por contrapeso, no sistema guilhotina. O resultado é uma fachada variável, ajustada às preferências de cada morador. No interior do quarteirão, a fachada é reolvida como fundos, sem nenhuma atenção maior, nem no revestimento (fig.6).

Figura 6. Fachada da praça.

O tratamento diferenciado de cada uma das fachadas externas cria uma diversificação notável e bem interessante, usado como um recurso de caracterização e enriquecimento plástico do edifício. Em determinado momento, chega a ser um formalismo explícito, como na variação entre *brises* móveis de alumínio e venezianas, para o mesmo programa de dormitórios, na mesma orientação oeste; e em outro, até um formalismo excessivo, como no caso do dormitório sul, que além da péssima orientação, não pode sequer ser escurecido, em nome da uniformidade da fachada.

Algumas semelhanças entre o Armênia e o Parque Guinle, de Lucio Costa (1948-52), são evidentes, no que se refere ao aspecto compositivo das fachadas, tanto das fachadas oeste, como sul. A valorização das superfícies como grandes painéis, rendilhados ou transparentes, revela uma preocupação mais pictórica do que, necessariamente, pragmática. Há um interesse, em ambos os projetos, além da solução específica de cada situação, em revelar as diferenças e em lidar com esta diversidade como uma oportunidade formal potente.

O Armênia foi construído num momento em que a arquitetura moderna brasileira prescindia de referências internacionais e apresentava reconhecidas qualidades específicas, como a de ter acomodado a internacionalização moderna ao clima e paisagem local, e combinando avanço tecnológico à materialidade e formas tradicionais. Além disto, já aportava em estados mais distantes da capital federal e em temas mais cotidianos, como os edifícios residenciais.

De um lado, a arquitetura moderna busca a transparência, tanto a literal, quanto a desmaterialização, que produz fluidez e interpenetração. De outro, a casa é o ambiente construído com o qual nos relacionamos mais estreitamente. Ela é um refúgio, o lugar onde o homem se protege das intempéries e dos inimigos. E carrega uma carga simbólica muito grande para seu morador; uma carga de sentimentos muito caros à nossa cultura, como privacidade, intimidade e individualidade. A arquitetura moderna parece carecer de maior “domesticidade”.³

A fachada é o campo onde se estabelece a maioria das relações entre os domínios, público e privado, externo e interno; é ela a encarregada das questões de privacidade, iluminação e conforto, enquanto a compartimentação interna revela aspectos relativos à fluidez do espaço.

No caso do Armênia, a fachada oeste é uma solução interessante. A varanda é um filtro importante, tanto para conter a incidência de sol, quanto para criar um espaço híbrido, uma graduação entre interior e exterior. E a mobilidade dos brises e das venezianas revela a presença de moradores, de pessoas que interferem na composição da fachada, diariamente. Nesta fachada não existe uma relação direta com a vizinhança uma vez que ela está voltada para uma praça, um espaço público consolidado, que confere caráter perene à privacidade dos moradores (fig.7).

³Ver: PIÑON, Hélio, “El sentido de la arquitectura moderna”. Barcelona: UPC, 1997. p.18

Figura 7. Fachada oeste atual.

Na fachada sul é diferente. Sem dúvida, uma das qualidades inegáveis dos apartamentos é a luminosidade farta e constante do estar, resultante da localização e dimensão do plano envidraçado. Mas, no caso do quarto, sem dúvida há uma inadequação. Além disto, fica evidente na observação das ambientações internas da época⁴, de uma maioria de cortinas fartas e pesadas, que os moradores continuavam vestindo suas salas como no século XIX. A mesma coisa acontece na compartimentação interna dos apartamentos, onde é desperdiçada a possibilidade de criação de espaços mais fluidos e claros.

A condição de privacidade da fachada sul é cambiante, submetida às modificações do entorno imediato, anteriormente ocupado por edificações baixas, hoje substituídas por edifícios de oito pavimentos. O grande plano envidraçado, desprotegido, hoje já não garante intimidade e precisa ser coberto. As relações visuais com a cidade, desde o interior e através desta elevação, foram substituídas pelos olhos curiosos das edificações vizinhas (fig.8).

Figura 8. Fachada sul (vista desde o interior), durante a construção do vizinho da frente.

Estes olhos já foram domésticos quando eram apenas distantes, em diagonal; hoje eles estão a uma caixa de rua mais um recúo; são olhos comerciais, com horário de expediente. Os grandes planos de vidro podem despir-se somente no cair da noite, ao término do horário comercial (fig.9, 10).

Figura 9. Fachada sul (desde o interior), com o vizinho quase pronto.

Figura 10. Fachada sul, interna, obrigada a cobrir-se.

A maioria dos moradores do Armênia são os mesmos desde a inauguração do edifício, e mantêm os apartamentos com a mesma aparência de então. As cortinas sempre foram pesadas (hoje passaram a ter maior utilidade, nas questões de privacidade), e o mobiliário está numa escala e linguagem totalmente distinta, quando não conflitante, com a do edifício.

O hall de entrada teve seus grandes planos de vidro revestidos com outros materiais, em função de alegados motivos de segurança; um condicionante irrelevante, na época da concepção do projeto (fig.11).

Figura 11. Vista do hall de entrada

A elegância do edifício, enriquecida pela habilidade no trato com a variedade, do grande plano envidraçado da fachada sul, dos painéis de proteção da fachada oeste, e a harmonia gerada pelas texturas e cores, hoje estão abaladas pelas ferramentas, nada sutis, do *marketing*. A loja do térreo,

sem pudor algum, foi "sinalizada" com um grande painel *backlight*, de detalhes totalmente desprovidos de qualquer sensibilidade estética ou técnica, que esconde a esbeltez da marquise, projetada para marcar a transição entre o térreo e os pavimentos tipo (fig.12).

Figura 12. Vista da loja.

Por outro lado, as características compositivas do Armênia, sua estrutura independente e espaços amplos, "como os de antigamente", têm atraído um novo perfil de moradores. São pessoas mais jovens, com algum dinheiro e conhecimento arquitetônico e cultural, capazes de reconhecer o potencial do edifício. Com poucas modificações e investimento, transformam os apartamentos originais em espaços bem mais interessantes do que aqueles oferecidos pelo mercado imobiliário corrente, pelo mesmo preço. É a boa arquitetura disponível por preços relativamente baixos. O Armênia, depois de mais de quarenta anos, continua moderníssimo; ele ainda está na moda.

Bibliografia:

ESPAÇO-ARQUITETURA. n°1, ano 1. Porto Alegre.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. Identidade Nacional, Caracterização Arquitetônica. In: **Anales Del Cuarto Seminario de la arquitectura latinoamericana**. México: Tlax Cala, 1988.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. Uma certa arquitetura moderna brasileira: experiência a re-conhecer. In: **Arquitetura Revista 5**. Rio de Janeiro: FAU/UFRJ, p.22-xx, 1987.

MIZOGUCHI, Ivan XAVIER, Alberto. **Arquitetura Moderna em Porto Alegre**. FAU/UFRGS-PINI: São Paulo, 1987.

PEIXOTO, Marta. **Sistemas de proteção de fachadas na escola carioca-de 1935 a 1955**. Porto Alegre: UFRGS, 1994. Dissertação de mestrado, PROPAR, Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1994.

ROWE, Colin. Character and composition or some vicissitudes of architectural vocabulary in the nineteenth century. In: **The mathematics of the ideal villa and other essays**. Cambridge: MIT Press, 1976.